

АНТИК ВА ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА МАРКАЗИЙ ОСИЁНИНГ ЖАНУБИЙ ЎЛКАЛАРИДАГИ ДИНИЙ ЭЪТИКОДЛАР ВА МИГРАЦИЯСИ МАСАЛАЛАРИ

Каромов Ш.

доктарант

Қарши давлат университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174687>

Халқаро микёсда глобаллашув жараёнлари тобора жадаллашиб бораётган бугунги кунда Ғарб ва Шарқ цивилизацияларининг уйғунлашуви, турли ҳудудларда яшаб, фарқли динларга эътиқод қилувчи халқларнинг ўзлигини англаши, халқаро майдондаги ўзаро муносабатларнинг тобора чуқурлашиб бораётганлиги, маданий мерос ва маҳаллий маданиятларни сақлаб қолишга бўлган интилиши янада долзарб масалага айланмоқда. Хусусан, жаҳоннинг турли ҳудудларида яшовчи аҳолининг этномаданий алоқалари, маҳаллий маданиятлар ва миграция жараёнларининг этномаданий муносабатларга таъсири масалалари тарихшуносликда муҳим аҳамият касб этмоқда. Республикамиз ҳудудларида бўлиб ўтган кўплаб турли-туман этник, маданий, ижтимоий-иқтисодий, диний ва сиёсий жараёнларнинг илмий- қиёсий жиҳатларини очиб беришга сўнгги йилларда катта эътибор берилмоқда. “Янги жамят қурилиши жараёнида ҳалқимизнинг тарихидаги бой маданият ва бунёдкорлик анъаналарини ўрганиш ва улардан фойдаланиш катта аҳамиятга эга”[1].

Марказий Осиё, хусусан, унинг жанубий ҳудудлари узининг табиий географик жойлашувига кўра, бир томондан қадим маданият марказлари бўлмиш Хиндистон ва Эрон билан, иккинчи томондан минтақанинг Марв (Хуросон), Шарқий Туркистон (Хутан, Кошғар ва б.) каби йирик маданият ўчоқлари билан яқин ёки қўшни бўлиб, улар билан узлуксиз равишда этномаданий алоқаларда бўлиб келган. Айниқса, ушбу ҳудудлар орасида кечган миграция жараёнларида диний эътиқодларнинг ўрни бўлакча бўлган.

Марказий Осиё халқларининг қадимги даврларидаги тарихий-маданий ривожланиши жараёнларида диний қарашлар ва эътиқодлар миграциясининг ҳам етакчи мавқеи бўлганидек, антик ва илк ўрта асрларда ҳам бу жараёнлар жадал давом этган. Турли сабабларга кўра, кўчишлар натижасида ҳудудларга динлар билан биргаликда маданият, санъат, тил, ёзув, урф-одат ва анъаналар кириб келганлиги, этномаданий аралашувлар (ассимиляция) булиб ўтганлиги тарих фанида кенг эътироф этилган. Марказий Осиё халқлари тарихининг ўзига хос хусусиятларидан бири шундан иборатки, қадимги даврлардаёқ

маҳаллий аҳоли таркиби нафақат ички ўсиш кисобига, балки ташқи миграциялар ҳисобидан кам ўзгариб турган.

Археологик маълумотларининг гувоҳлигига қараганда, миграция жараёнлари энеолит ва бронза даврига келганда айниқса кучаяди. Бу даврда қадимги зироатчиларнинг Копетдоғ олди, Мурғоб дарёси этаклари, Шимолий Афғонистон ҳамда Сурхон ва Зарафшон воҳаларига кенг жойлашуви қайд қилинади [2]. Мил.авв. II минг йилликнинг иккинчи ярмида чорвадор аҳолининг Ўралбуйи, Марказий Қозогистон ва Фарбий Сибир даштларидан Ўрта Осиёга жадал силжиши бошланади. Бу эса минтаканинг энг қадимги тарихи қабилавий миграциялар, турлича иқтисодий ва маданий асосдаги қабилалар ўртасидаги ассимиляция (қоришиб кетиш) жараёнлари ҳамда узок давом этган ўзаро маданий хамкорлиги дастлабки босқичларидан бири эди. Бундай шароитда диний ва дунёвий бағрикенглик мезонлари янги асосларда ривож топа боради [3, – 8 б.].

Қадимги миграцияларнинг асосий сабаблари экологик, иқтисодий, ижтимоий ва сиёсий жараёнлар таъсирида руй берган. Бу даврда Ўрта Осиёда бўлиб ўтган сиёсий жараёнлар ташқи босқинчиликлар ва ички низолардан келиб чиқадиган кўп сонли урушлар билан боғлиқ ҳолда кечган эди. Евроосиё даштларидан бошланиб Амударё ва Сирдарё оралиғи ва Хуросонга, яъни Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудларига “буюк кучишлар” содир бўлди. Айнан мана шу даврдан бошлаб Ўрта Осиё халқларининг ижтимоий-иқтисодий ҳаётида мураккаб жараёнлар бўлиб ўтади ҳамда кейинги даврларда гуллаб-яшнаган ўзига ҳос маданиятнинг шаклланишида Ўрта Осиё халқларининг илк ўрта асрлар даврида Хитой, Эрон, Хиидистои ва Византия билан узаро алоқалари ҳамда миграция жараёнлари муҳим аҳамият касб этган эди [4, – 16 б.]. Миграция жараёнларида диний муносабатларнинг ўрни доимо бўлакча бўлган. Илк ўрта асрларнинг дастлабки даврида Ўрта Осиёдаги диний қарашлар мураккаб ҳолатда эди. Тадқиқотларга кўра, бу даврда тўртта йирик динлар - зардуштийлик, буддавийлик, христианлик ва монийлик диндорлари (кохинлари) уз динларини тарғиб қилишга ҳаракат қилганлар. Шу билан бирга, бироз куйирокда кўриб ўтиладиганидек, бу даврда, хусусан, Турк хоконлиги даврида минтақада қадимги туркларга ҳос эътиқод – Тангричилик эътиқоди ҳам ёйила бошлайди. Суғд ва Тохаристонда илк ўрта асрларда мавжуд бўлган динлар орасида албатта зардуштийлик ва буддавийлик етакчилик қилган бўлиб, улар орасида иккинчиси борган сари кенг ёйила борган. Гарчи ҳозирги кунда археологик материалларда уз исботини топмаган булса-да, илк ўрта асрларда Суғдда буддавийлик уз таъсирини курсатганини тасдиқлайдиган ёзма маълумотлар мавжуд. Жумладан, “Тан-шу” йилномасида

Самарқанд ҳукмдорлигидаги диний эътиқодлар билан боғлиқ “Буддавийлик қонунига амал қилишади. Заминнинг ёмонлик рухига илтижо қилишади. Юқори даражадаги маҳоратга эга дастгоҳлар ясашади. Ўн биринчи ойда чилдирма чалишади ва рақс тушиб худодан совук юборишини сурашади, вақтичоғлик қилиб бир-бирларига сув сепишади [5, – 35 б.].

Бу даврда Ўрта Осиёда кенг тарқалган динлар орасида зардуштийлик энг қадимгиси булиб бошка динлар кириб келгунига қадар Ўрта Осиёнинг деярли барча ҳудудларига ёйилиб бўлган эди. IV-V асрларга келиб Ўрта Осиёнинг марказий ва шимолий ҳудудларида бу диннинг устунлиги сақланиб қолган эди. Мисол учун, Кашкадарё (Жанубий Суғд)даги Еркурғон кўҳна шаҳри харобаларини қазиш жараёнида иккита - шарқий ва Фарбий ибодатхоналардан иборат мажмуа қазиб очилган. Зардуштийларга тегишли бўлган ушбу ибодатхоналар катта ховли, дуолар уқиладиган катта хона, доимий олов ёниб турадиган ўчок (алтарь)дан иборат бўлган. Ибодатхоналарнинг қазишмалари пайтида диний эътиқодлар билан боғлиқ кўплаб ашёлар топиб ўрганилган Ўрта Осиёнинг марказий ва шимолий ҳудудларида бу диннинг устунлиги сақланиб қолган эди [6, – 131-143 б.]. Буддавийлик асосан минтаканинг жанубий ҳудудларига ёйилган эди. Илк ўрта асрлар даврида Термизга буддавийлик марказлари Қоратепа ва Фаёзтепа, Кубодиён (Кободиён)даги, Амударё буйида жойлашган Уштурмулло монастири вайронага айланиб, ташлаб кетилади. Тадқиқотчиларнинг фикрича, бу ҳолат аввало Эрон сосонийларнинг босқинчилик ҳаракатлари, кейинроқ эса, Эфталлийлар олиб борган сиёсат билан боғланади [7, – 49-56 б.].

Насронийлик (христианлик) дини масаласига келадиган булсак, бу дин Ўрта Осиёга анча илгари кириб кела бошлаган. Айрим тадқиқотчилар бу ҳолатни Сосонийлар Эронидан насронийларнинг таъқибга учраб, Шарққа кўчишлари билан боғлайдилар. Ўрта Осиё минтақасида насронийларнинг маркази Марв шаҳри эди. Хусусан, Гяур қалъада насронийларнинг ибодатхонаси, кўҳна Марвда эса насронийларнинг қабристонини қазишмалар орқали аниқланган. Бу диннинг Марв воҳасида кенг ёйилганлиги ҳақида кўплаб маълумотлар мавжуд [8, – 91-95 б.]. Ўрта Осиёнинг турли археологик ёдгорликларидан насронийлик динининг ёйилганидан далолат берувчи тангалардан ташқари моддий маданият буюмлари ҳам кўплаб топилган. Жанубий Туркманистондаги Кўктепа (Гукдепе)дан топилган бронза тумор, айлана туқалар, Ургут ёдгорликларидаги хум тутқичли, чирок, Самарқанддаги “Муқаддас Мин ампуласи” (унча катта бўлмаган, икки тутқичли идиш), Ўшдаги сопол плитка, Афросиёбдаги бронза хоч, Панжикент насроний қабрларидаги ашёлар шулар жумласидандир. Насронийликнинг Ўрта Осиёга

миграцияси хақида айрим ёзма ёдгорликлар ҳам мавжуд. Мисол учун, Панжикентдан топилган сопол парчаси VIII асрнинг ўрталарига оиддир. Ушбу сопол парчасида Библиянинг сурия вариантыдан парча битилган. Насроний мазмундаги бундай сурия битиклари Ургут худудларидаги ёдгорликлардан кўплаб топилган. Аммо ёмон сақланганлиги боис улардан кўпчилигининг ўқилиши жуда қийинлиги хақида маълумотлар бор [9, – 41-42 б.].

Сўнгги антик ва илк ўрта асрлар даврида Ўрта Осиёда кенг тарқалган динлардан яна бири Монийлик дини эди. Бошқа динларда бўлгани каби бу диннинг ёйилиши ҳам миграция жараёнлари ва этномаданий алоқалар билан боўланади. Маълумотларга кўра, монийлар нафакат Ўрта Осиё тарихи ва маданиятида, балки бутун Буюк ипак йули трассасини боғловчи халқлар тарихида сезиларли из қолдирганлар Бу дин тарғиботчилари ўз миграция йўллариини Эрон шаҳарларидан бошлаб, Марказий Осиёнинг чўл ва даштларида тугатганлар. Тадқиқотларга кўра, монийлар ўз динларини тарғиб этувчи диний характердаги кўплаб адабиётлар яратганлар. Моний таълимотининг ёйилиб бориши табиийки, Эрондаги хукмдор табақалар ва зардуштий кохинлар орасида норозиликларга сабаб булади. Шунинг учун ҳам III асрда сосоний шохи Варанхон I (273-276 йй.) даврида Моний зиндонга ташланиб, қатл этилади. Монийлик дини тарафдорлари эса таъқиб остига олиниб, уларнинг катта қисми Ўрта Осиё худудларига силжийдилар[10, – 523-543 б.].

Хулоса ўрнида шуни такидлаш жоизки, миграциялар, кўчишлар ва айрим сиёсий жараёнлар натижасида Ўрта Осиёнинг қадимги шаҳар ва вилоятларига кириб келган буддавийлик, насронийлик, тангричилик, монийлик каби динлар бир неча аср давомида бу худудларнинг меъморчилиги, моддий ва маънавий маданияти, тасвирий ва амалий санъати ривожига ўзига хос ахамиятга эга бўлди.

Қисқача қилиб айтганда, турли тилларда яратилган манбалар (қадимги форс, сурия, суғд, хитой)нинг гувоҳлик беришича, турли ўлкалардан келиб чиққан халқларнинг вакиллари Шарқ цивилизацияларининг қадимги марказларида маҳаллий аҳоли билан ёнма-ён яшаганлар. Маълумотлардан шундай хулоса чиқариш мумкинки, қадимги халқларнинг анъаналари, урф-одатлари тили ва маросимлари ўзаро турли-туман алоқаларга тўсқинлик қилмаган. Келиб чиқиши жиҳатидан турли бўлган халқлар бир-бирларининг дини ва эътиқодига хурмат билан караганлар. Янги худудий ва маданий шароитдаги ижтимоий ва иқтисодий шароитга мослашиш учун ирқий ва диний тусиқлар бўлмаган. Чунки қадимги динлар догматик хусусиятга эга булмаган.

Қадимдан Ўрта Осиёда диний бағрикенглик ривожланиб, бу жараён антик ва илк урта асрларда ҳам давом этди. Буюк ипак йўли ва унинг тармоқлари нафақат савдо-иқтисодий алоқаларга, шунингдек, маданий мулоқотга ҳам хизмат килган. Бу орқали турли динлар, фалсафий қарашлар, элчилик миссиялари, маънавий қадриятлар, ёзув ва тасвирий санъат намуналари тарқалган Илмий тадқиқотлар учун кенг имкониятлар ҳамда шарт-шароитлар яратилаётган бугунги мустақиллик даврида Ўрта Осиёнинг жанубий ҳудудлари тарихи ҳамда маданияти бўйича турли ҳажмдаги кўплаб тадқиқотлар нашр юзини кўрди. Хусусан, қадимги ва ўрта асрлар даври ёзма манбаларининг илмий муомалага киритилиши, тарихий географияга оид маълумотлар, археологик тадқиқотларнинг натижалари, тангашунослик (нумизматик) маълумотлари, лингвистика ва этнография маълумотлари шулар жумласидан булиб, улар орасида диний миграция жараёнлари билан боғлиқ тадқиқотлар ҳам кўпчиликни ташкил этади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги 4947-сон фармонининг 1-илоvasида келтирилган «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йуналиши бўйича Хдракатлар стратегияси» [Электрон ресурс]. <http://strategy.regulation.gov.uz/uz/document/2>. (Мурожаат килинган сана: 17.11.2019).
2. Сарианиди В.И. Древние земледельцы Афганистана. – М.: Наука, 1975; Аскарлов А., Ширинов Т. Ранняя городская культура эпохи бронзы юга Средней Азии. – Самарканд: 1993.
3. Сагдуллаев А.С. Бағрикенгликнинг тарихий илдизлари (қадимги давр мисолида). – Тошкент: Тамаддун, 2018. – 8 б.
4. Зуев Ю.А. Ранние тюрки: очерки истории и идеологии. – Алматы: Дайк-Пресс, 2002. – С. 16.
5. Бичурин Н. Я. Собрание сведений о народа... Том II. – С. 310; Бобоёров Ф., Кубатин А., Зиёев Ш. “Тан шу” (“Тан сулоласи тарихидан”) / Ўзбекистан тарихи. Хрестоматия, 2/1. – Т.: Фан, 2014. – 35 б.
6. Сулейманов Р.Х. Храмовый комплекс Еркургана: Предварительные результаты изучения // Городская культура Бактрии-Тохаристана и Согда. – Ташкент: 1987. – С. 131-143.
7. Ртвеладзе Э.В. Погребальные сооружения и обряд в Северном Тохаристане // Античные и раннесредневековые древности Южного Узбекистана. – Тошкент: 1989. – С. 49-56.

8. Дресвянская Г.Я. Раннехристианские археологические памятники Мерва до арабского завоевания. – Ташкент.: Фан. 1978; Ушамуаллиф. Проникновение христианство в Средней Азии // Миграция и культура Средней Азии в древности. – Ташкент: Фан, 1990. – С. 91-95.

9. Ртвеладзе Э.В., Лившиц В.А. Памятники древней письменности. – Ташкент: Ўзбекистан, 1985. – С. 41-42.

10. Литвинский Б.А., Смагина Е.Б. Манихейство // Восточный Туркестан в древности и раннем средневековье: Этнос, языки, религии. – М.: 1992. – С. 523-543.